

SOG'LOM TURMUSH TARZINING INSON SALOMATLIGIGA TA'SIRI.

Asilbek Luqmonov Usmon o'g'li

Alfraganus University Tibbiyot fakulteti
davolash ishi yo'nalishi 5-bosqich talabasi.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16991056>

Annotatsiya:

Mazkur maqolada sog'lom turmush tarzining inson salomatligi va umr davomiyligiga ta'siri yoritilgan. Sog'lom ovqatlanish, jismoniy faollik, zararli odatlardan voz kechish va psixologik muvozanatni saqlashning ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, sog'lom turmush tarzini shakllantirishning zamonaviy yondashuvlari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: sog'lom turmush tarzi, ovqatlanish, jismoniy faollik, salomatlik, psixologik muvozanat, profilaktika.

Annotation:

This article highlights the impact of a healthy lifestyle on human health and life expectancy. The importance of proper nutrition, physical activity, giving up harmful habits, and maintaining psychological balance is analyzed. In addition, modern approaches to the formation of a healthy lifestyle are discussed.

Keywords: healthy lifestyle, nutrition, physical activity, health, psychological balance, prevention.

Аннотация

В данной статье освещается влияние здорового образа жизни на здоровье человека и продолжительность жизни. Анализируется значение правильного питания, физической активности, отказа от вредных привычек и сохранения психологического равновесия. Также рассматриваются современные подходы к формированию здорового образа жизни.

Ключевые слова: здоровый образ жизни, питание, физическая активность, здоровье, психологическое равновесие, профилактика.

Bugungi globallashuv davrida inson salomatligini mustahkamlash va kasalliklarning oldini olish eng muhim vazifalardan biri bo'lib qolmoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, aksariyat surunkali kasalliklar noto'g'ri ovqatlanish, kamharakatlik, zararli odatlar va stress natijasida vujudga kelmoqda. Shuning uchun sog'lom turmush tarzini shakllantirish nafaqat individual darajada, balki jamiyat miqyosida ham dolzarb masalaga aylanib bormoqda. Sog'lom turmush tarzi bu kasallikarni rivojlanish va oldini olishga muhim omildir.

Asosiy qism.

Ovqatlanishning salomatlikka ta'siri.

Organizmning normal faoliyati uchun muvozanatli ovqatlanish zarur. Ratsionda oqsil, yog', uglevod, vitamin va minerallarning me'yoriy miqdorda bo'lishi sog'lom hayotning asosi hisoblanadi. Ortiqcha shirinlik, yog'li va tez tayyorlanadigan mahsulotlar iste'moli esa semirish, yurak-qon tomir kasalliklari va qandli diabet kabi kasalliklarning rivojlanishiga olib kelishi mumkin shu sababdan to'g'ri ovqatlanishga e'tibor qaratish muhimdir

Jismoniy faollikning ahamiyati.

Kunlik jismoniy mashqlar yurak faoliyatini yaxshilaydi, qon aylanishini me'yorlashtiradi va mushaklarni mustahkamlaydi. Sport bilan muntazam shug'ullanish nafaqat jismoniy, balki ruhiy salomatlik uchun ham muhim. Olimlarning fikricha, kuniga kamida 30 daqiqalik yengil mashqlar stressni kamaytiradi va kayfiyatni ko'taradi.

Zararli odatlardan voz kechish.

Chekish, spirtli ichimliklarni iste'mol qilish va boshqa zararli odatlar organizmning tez qarishiga sabab bo'ladi. Ayniqsa, chekish o'pka saratoni, yurak kasalliklari va immun tizimining zaiflashishiga olib keladi. Shu bois sog'lom alternativ odatlarni shakllantirish har bir insonning ustuvor vazifasi bo'lishi lozim.

Psixologik salomatlik.

Stress, depressiya va uyqusizlik inson salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ruhiy barqarorlikni saqlash uchun meditatsiya, sport, kitob o'qish yoki sevimli mashg'ulot bilan shug'ullanish tavsiya etiladi. Ruhiy osoyishtalik sog'lom turmush tarzining ajralmas qismi sanaladi

Jamiyatda sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish.

Aholi orasida sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilish davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biridir. Maktab, oliygoh va korxonalarda muntazam ravishda sog'lomlashtiruvchi tadbirlar o'tkazilishi, jamoatchilik o'rtasida targ'ibot ishlari kuchaytirilishi zarur. Yoshlar orasida sog'lom hayotga intilish jamiyat kelajagini mustahkamlaydi.

Xulosa.

Sog'lom turmush tarzini kundalik hayotda qo'llash inson salomatligini mustahkamlaydi, hayot faoliyati davomiyligini uzaytiradi va hayot sifatini oshiradi. Har bir inson o'z hayotida to'g'ri ovqatlanish, jismoniy faollik, ruhiy barqarorlik va zararli odatlardan voz kechishni odatga aylantirishi lozim. Shu orqali sog'lom jamiyat barpo etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov A., To'xtayeva N. Profilaktik tibbiyot asoslari. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2020.
2. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi. Sog'lom turmush tarzini shakllantirish bo'yicha metodik qo'llanma. – Toshkent, 2021.
3. WHO (World Health Organization). Global recommendations on physical activity for health. – Geneva, 2020.
4. Nazarova M., Abdullayev O. Ovqatlanish gigiyenasi va salomatlik. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2019.
5. Lee I.M., Shiroma E.J., Lobelo F. et al. Effect of physical inactivity on major non-communicable diseases worldwide. The Lancet, 2012.

